

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ ПОТОЛОГИЕЙ

Усмонов И.Х.

Д.м.н., доцент старший научный сотрудник

Умурова Д.О.

Врач кардиолог. Республиканский специализированный
научно-практический центр фтизиатрии и пульмонологии

Узбекистан, Ташкент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13986775>

Введение: Туберкулезный спондилит (ТС) составляет 50–60% от общего количества костно-суставного туберкулеза [2, 4, 5].

Внелегочной, в том числе, костный туберкулез характеризуется олигобациллярностью, что значительно затрудняет этиологическую диагностику [1, 3].

Проанализировано 309 (100%) больные с туберкулезным спондилитом и выявлено что, у 173 (62,7%) больных встречались сопутствующие заболевания, которые из них сердечно-сосудистое заболевание составил – у 104 (60,1%) случаев [6].

Материалы и методы: проведено анализ обследования 309 больных, из них 276 (89,3%) – с ТС, 33 (10,7%) – с поражением позвоночника нетуберкулезного характера, которым проведено хирургическое вмешательство.

Возраст больных было от 19 до 81 лет, средний возраст при этом составил 43,9 года. Как видно мужчины заболели в 1,1 раза больше, 57,6% больные были в возрасте 19–49 лет (наиболее трудоспособном возрасте), 25,6% – 50–59 лет и 16,8% – старше 60 лет.

У большинства случаев ТС локализовано на одном уровне позвоночного столба у 219 (79,3%) больных, у 56 (19,2%) – на двух, а у 1 (0,4%) – на трёх. Из таблицы №2 видно, что частая локализация туберкулезного поражения позвоночника отмечалась в поясничном отделе – у 161 (58,3%), в грудном – 48 (17,4%) случаев, реже – в крестцовом, у 3 (1,1%) больных. Из 276 больных – у 255 (92,2%) случаев болезнь выявлена впервые, а у 21 (7,8%) случаев наблюдается рецидивы.

Генерализованные формы туберкулеза встречался 118 (40,4±4,1%) случаев, из них поражение позвоночника с различными формами активного туберкулеза органов дыхания у 91 (77,1%), в других органов диагностированы и подтверждены у 27(22,9%) больных.

Выделение в мокроте микобактерий туберкулёза (МБТ) зарегистрировано у 57 (62,6±2,7%) больных, с мочой – у 8 (2,9±1,1%).

У одного больного туберкулёз глаз установлен по истечении 4,5 месяцев наблюдений.

Болезнь развивалась медленно – у 136 (49,3±3,2%) больных более года, с характерным прогрессированием болей в позвоночнике, редкими подъемами температуры до субфебрильных цифр, иногда присоединением спинномозговых нарушений. Подострое течение заболевания с прогрессированием в течение 6-ти месяцев, болями в позвоночнике, субфебрильной температурой и потливостью по вечерам отмечено – у 92 (33,3±1,7%) больных, у 48 (17,4±2,6%) – клиническое течение

заболевания было острым, с подъемом температуры более 38,0⁰С, с интоксикацией, потерей массы тела больше 10% от общей массы тела, с сильным нарастающим болевым симптомом, нарушением функций спинного мозга. При этом отмечалась глубокая деструкция и нестабильность более 2-х тел позвоночника, эпидуральные, пара- и превертебральные абсцессы.

Результаты и обсуждение: проанализировано особенности клинического течения туберкулёза позвоночника, при этом длительность жалоб больных до установления диагноза составил от 4-5 месяцев до 5 лет, в среднем 9 месяцев. Основными жалобами больных были следующие: повышение температуры тела, потливость – у 149 (54,0±4,0%), боль в области поражения с иррадиацией – у 100%, похудание – у 157 (56,9%±3,1%), усиление болей при движении – у 265 (96,0%±4,0), неврологические нарушения: нижний парапарез, нижняя параплегия, нарушение функции органов малого таза (признаки нейрогенного мочевого пузыря: дизурия, ишурия, запоры) – у 74 (26,8%) больных. При рентгенологических, МРТ, МСКТ исследованиях выявлена кифотическая деформация – у 97 (35,2%) пациентов.

Больные до и после операционном периоде получили противотуберкулёзное и лечения на сопутствующих заболеваний. Особенно, сердечно-сосудистое заболевания имело большого риска к проведению хирургическое лечение и больные данной категории получили современная кардиологическая терапия. После нормализации ЭКГ и Эхо картины проведено хирургическая операция.

У 26 (9,4%) больных диагностирована мульти резистентная форма туберкулеза (MDR), при которой МБТ устойчива к первому ряду противотуберкулёзных препаратов, а у 250 (90,6%) – определена чувствительная форма МБТ. По степени тяжести неврологические расстройства оценивалась по шкале, предложенной Н.Л. Frankel с соавт. (1969) и дополненной А.Ю. Мушкиным с соавт. (1998).

Выводы. У 255 (92,2%) случаев болезнь выявлена впервые и наиболее частое локализация туберкулёзного поражения позвоночника отмечалась в поясничном отделе – у 161 (58,3%) случаев.

Болезнь развивалась медленно – у 136 (49,3±3,2%) больных более года, подострое течение заболевания с прогрессированием в течение 6-ти месяцев – у 92 (33,3±1,7%), а у 48 (17,4±2,6%) случаев клиническое течение заболевания было острым, с подъемом температуры более 38,0⁰С, с интоксикацией, потерей массы тела больше 10% от общей массы тела, с сильным нарастающим болевым симптомом, нарушением функций спинного мозга.

В 62,7% больных встречались сопутствующие заболевания, из них составил 60,1% случаев сердечно-сосудистые заболевания, которые имело тяжелый риск опасности к проведению хирургическую лечению.

References:

1. Журавлев В.Ю. и соавт. Технологии «ТБ-Биочип» в верификации диагноза туберкулёзного спондилита // Проблемы туберкулеза и болезни легких. 2011, № 4. – С. 144-145.

2. Лавров В.Н. Диагностика и лечение больных туберкулезным спондилитом. // Проблемы туберкулеза. 2001, № 4. – С. 30–32.
3. Назиров П.Х., Усмонов И.Х., Муаззамов Б.Р., Жумаев М.Ф. Результаты хирургического лечения с использованием титанового цилиндра образного сетчатого кейджа при осложненных формах туберкулезного спондилита // Новый день в медицине. - Бухара, 2019, № 2. – С. 130-138.
4. Перельман М.И. и соавт. Фтизиатрия. Национальное руководство // М. ГЭОТАР-Медиа, 2007. – С. 323.
5. Ратобильский Г.В., Ховрин В.В., Камалов Ю.Р., Батурин О.В., Флеров К.Е., Можожина Г.Н. Клинико-лучевая диагностика туберкулеза позвоночника на современном этапе // Диагностическая и интервенционная радиология. 2012, Том 6, № 1. – С. 19–27.
6. Усмонов И.Х. Разработка методов хирургического лечения при туберкулезных спондилитах с использованием современных технологий. Дисс. Док.// 2019.- С. 45-50.

